

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИОН БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Каллибеков Д.М.

"Ўзсаноатқурилишбанк" АТБ лойиҳалар офиси гуруҳи менежери
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18640216>

Дунё бўйлаб молиявий иқтисодий тизимининг асосий тармоғи ҳисобланадиган банк тизими фаолияти хизматлари сони кундан кун кўпайиб, ортиб бормоқда. Анъанавий банк хизматлари бўлмиш депозит жалб қилиш, тўловларни амалга ошириш, кредит ажратиш хизматларининг бугунги кун талабидан келиб чиққан ҳолда таклиф этиш имкони яратилганлиги банклар учун янги даврни бошлаб берди.

Ҳозирги кунда аҳолининг аксарият қисми, банк хизматларини амалга ошириш жараёнида, мобил алоқа воситалари орқали, онлайн-банкнинг ечимларидан мунтазам фойдаланишади. Шунингдек, улар онлайн тўлов тизимларидан фойдаланган ҳолда кредит ва депозит хизматлар ва мобил банкнинг иловалари орқали бошқаларга пул ўтказадилар.

Бундан ташқари, онлайн-банкнинг ҳар бир инсон ҳаётида жуда муҳим бўлиб қолгани аниқ. Пандемиядан бери барча ёшдаги одамлар фақат рақамли банклардан фойдаланишни ва рақамли банк хизматларини қадрлашни бошладилар. Шу сабабли, онлайн банк хизматлар доимий равишда ўсиб бораётгани ва яхшиланиб бораётганилинидан далолат беради.

Шунингдек, мавжуд банк мижозлари томонидан масофавий хизматларга талаб ортиб бормоқда мобил қурилмалар, шахсий компьютерлар орқали хизматлар ва бошқа воситалар, бу эса рақамли банкни хизматларини ортиб бормоқда.

Мамлакатимизнинг молиявий-иқтисодий барқарорлиги кўп жиҳатдан банк тизимига ва уларнинг самарали фаолиятига боғлиқ. Шу ўринда банкларнинг самарали фаолият олиб бориши, банклар кўрсатаётган банк хизматларини сифат жиҳатидан ошиши аввало банклар томонидан мижозлари бозорини ўрганиш ва улар талабидан келиб чиқиб банк хизматларини кўрсатилишига боғлиқдир.

Банк хизматлари билан қондириладиган молиявий эҳтиёжлар дастлабки ишлаб чиқариш ва шахсий эҳтиёжларнинг ҳосиласи, яъни иккиламчи эҳтиёжлар бўлиб ҳисобланади. Албатта, банк хизматлари қондирадиган эҳтиёжлар жуда турли-хилдир. Бу ишлаб чиқариш эҳтиёжлари (банк кредити орқали ишлаб чиқаришни кенгайтириш, мол етказиб берувчилар ва харидорлар билан ҳисоб-китоблар тизими орқали ишлаб чиқариш узлуксизлигини таъминлаш) ва шахсий эҳтиёжлар (активлардан олинadиган даромадлар ҳисобига бошқа эҳтиёжларни қондирадиган, пуллар ва бошқа бойликларни омонатда ёки банк сейфида сақлаш орқали хавфсизлигини таъминлаш, улардан фоизли даромадларга эга бўлиш ва бошқ.) бўлиши мумкин. Лекин барча айтиб ўтилган эҳтиёжлар бевосита банк хизматлари билан қондирилиши мумкин эмас.

Бугунги кунда банк хизматларининг ривожлантириш борасида, "Мижоз-банк" тизимининг мавжудлиги туфайли корхоналар нафақат бошқа шаҳарларда, балки мамлакатимизнинг бошқа чеккаларида жойлашган банкларни танлаш имкониятига эга бўлаётган ҳолатлар ҳам учраб турибди. Чет эллик корхоналар эса ўз шаҳарларида фаолият юритувчи банк филиаллари, агар керак бўлса, исталган банкнинг марказий офисида ҳисоб рақами очиш билан чекланиб қолмаслиги мумкин.

Банкларнинг хизмат кўрсатиш соҳасидаги асосий вазифалари

- Кичик ва ўрта бизнесни молиялаштириш;
- Тўлов тизимларини ривожлантириш;
- Депозит ва кредит хизматларини кўрсатиш;
- Жисмоний ва юридик шахсларга онлайн банк хизматлари кўрсатиш

Тижорат банклари орқали хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиши

- Банк кредитлари орқали тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш;
- Электрон тўлов ва мобил банк хизматларининг ривожланиши;
- Инвестиция ва грантлар орқали соҳасини кенгайтириш.

Тижорат банкларининг хизмат кўрсатиш соҳасига таъсири

- Банк сектори орқали иқтисодийнинг ўсиши;
- Тадбиркорлик фаолиятини рағбатлантириш;
- Янги молиявий банк маҳсулотлари ва хизматлар жорий қилиниши.

Шунингдек, бевосита банк хизматларидан мижозларнинг мамнунлиги банк ва мижоз учун бирдек зарур ва аҳамиятли эканлиги тўғрисида фикр юритган тадқиқотчи А.Раҳимов¹ мижозларнинг банк хизматларидан мамнунлик даражасини аниқ, тўлиқ ва тезкор баҳолаш нафақат банклар учун хизматлар сифатини ошириши балки, мижозлар учун қулай банкни танлай олиш имкониятларини кенгайтира олишлилиги билан ҳам долзарб масалалардан ҳисобланиши тўғрисида тўхталиб ўтган.

Хулоса қилиб айтганда, иқтисодий адабиётларда тижорат банкларининг хизматлари, банклар томонидан кўрсатилаётган масофавий хизматлар ва уларни ривожлантириш масалаларига хусусида хилма-хил фикрлар мавжуд. Хусусан, бир гуруҳ иқтисодчи олимлар масофавий банк хизматлари бевосита мижозлар учун қўшимча қулайликлар ва енгилликлар яратиши тўғрисида фикр юритишган. Фикримизча, банклар кўрсатаётган масофавий хизматлари ва уларни ривожлантириш фақат бир тараф яъни мижозлар учун эмас балки, тижорат банки учун ҳам бир қатор ижобий натижалар ҳамда имкониятлар яратиб бермоқда.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги «2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида»ги ПФ-5992-сон фармонига 1 илова. <https://lex.uz/docs/4811025>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270-сон «Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини оширишга доир чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори.

¹ Раҳимов А. Мижозларнинг банк хизматларидан мамнунлик даражасини ошириш масалалари. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий журнали. №2, апрель, 2021 йил. ISSN: 2181-1016.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 мартдаги ПҚ-3620-сон «Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги «2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида»ги ПФ-5992-сон фармонига 1 илова. <https://lex.uz/docs/4811025>.
5. “Infographic: The History of Internet Banking (1983–2012)”, The Financial Brand (October 2, 2012), <http://thefinancialbrand.com/25380/yodlee-history-of-internet-banking/>. www.bankofamerica.com “Bank of America” банкининг расмий вебсайти маълумотлари асосида. Susannah Fox. “51 foiz of U.S. Adults Bank Online”, PewResearch Internet Project (August 7, 2013), <http://www.pewinternet.org/2013/08/07/51/-of-u-s-adults-bank-online/>
6. Digitalizing Intelligence: AI, Robots and the Future of Finance // Institute of International Finance. [Электрон ресурс] – URL: https://www.iif.com/portals/0/Files/private/ai_report_copy.pdf (мурожаат санаси: 12.07.2016).
7. Parusimova, N.I. Банк сектори ўсиш катализатори // Интеллект. Инновация. Инвестициялар. – 2016 йил – 11-сон. – Б. 67–71.
8. Шваб, К. Тўртинчи саноат инқилоби технологиялари: [инглиз тилидан таржима қилинган] / К. Шваб, Н. Дэвис. – Москва: Эксмо, 2018. – 320 б.
9. The revised Payment Services Directive (PSD2) and the transition to stronger payments security [Электрон ресурс]. – URL: https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/miponline/2018/html/1803_revisedpsd.en.html (мурожаат санаси: 02.05.2018).
10. King, B. Банк 2.0. Истеъмолчиларнинг хатти-ҳаракатлари ва технологияси молиявий хизматларнинг келажагини қандай ўзгартиради / [инглиз тилидан тарж. М. Мацковская]. – М.: «Олимп-Бизнес» ЁАЖ, 2012. – 512 б.